

МОТИВ КАК ФАКТОР ВЛИЯЮЩИЙ НА КРЕАТИВНЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ ПЕДАГОГА

Фахриддин Абдуганнарович Чориев

*Университета общественной безопасности Республики Узбекистан кафедрой
“Военно-патриотического, духовно – просветительского воспитания
и социальной работы с молодежью” (Phd) доцент.*

Chfaxriddin1981@mail.ru

+998909820526

Аннотация: В качестве постановки проблемы данного исследования было предположение относительно важности мотивов влияющие на креативный выбор профессии педагога. Также в статье теоретически и статистически анализируется владение полученных результатов исследования.

Ключевые слова: Мотив, мотивация, профессия, побуждение, деятельность, цель, креативность, фактор, потребность. целеустремленность.

Abstract: As a statement of the problem of this study, there was an assumption regarding the importance of motives influencing the creative choice of the profession of a teacher. The article also theoretically and statistically analyzes the possession of the obtained research results.

Key words: Motive, motivation, profession, motivation, activity, goal, creativity, factor, purposefulness.

Изучение мотивов выбора профессии занимает особое место в работе по профориентации. В современных исследованиях профессиональной подготовки проблема мотива и мотивации привлекает внимание как социологов, так и психологов, педагогов. Понять проявление личности, ее внутренний, психологический облик нельзя без анализа мотивов.

Мотив в психологии рассматривается как побуждение к действию: «Мотив как побуждение- это источник действия» (С. А. Рубинштейн)[3];

Доминирующие мотивы деятельности человека как движущие силы определяют характер его поведения. Действенная сила мотива зависит от степени осознанности общественной и личной жизненной важности мотивируемых целей. Мотивы человеческой деятельности и поведения бывают самые разнообразные. Они вытекают из различных потребностей и интересов, которые формируются у человека в процессе общественной жизни, говорил С. А. Рубинштейн [3].

«В качестве мотивов,-пишет Л. И. Божович [2], могут выступать предметы внешнего мира, представления, идеи, чувства и переживания. Все то, в чем нашла свое воплощение потребность». Сознательный выбор профессии всегда чем-то мотивирован. Только мотивированная деятельность является источником активного, творческого отношения к выполняемой работе, даст человеку желание и силы бороться с трудностями (Б. Ф. Ломов). В мотивах человека проявляется его целеустремленность, жизненная перспектива. В этом отношении характер мотивов свидетельствует об уровне индивидуальных качеств личности.

Мы поставили задачу раскрыть содержание мотивов выбора педагогической профессии, выявить источники мотивации, отношение учеников педагогического класса к проблеме самоопределения и уровень их профессиональной ориентированности. В исследовании участвовали 182 учащихся старших классов школ Узбекистана. Учащихся были розданы анкеты, в которых ставились следующие вопросы:

1. Когда у Вас появился интерес к педагогической профессии? Что этому способствовало? 2. Какую общественную работу Вы выполняли в школе? Насколько успешна была Ваша деятельность в этом плане?

3. Замечали ли Вы у себя устойчивую склонность к педагогической деятельности? В чем эта склонность проявилась?

4. Какова роль учителей в том, что Вы избрали профессию педагога?

5. Какие качества личности учителей, на Ваш взгляд, способствовали развитию интереса и склонности к педагогической профессии?

6. Что Вас привлекало в профессии учителя?

Учащиеся написали сочинения на темы «Почему я хочу стать учителем», «Каким я представляю современного учителя». Наряду с анализом письменных ответов проводились индивидуальные беседы с учащимися, а также с учителями-предметниками.

Результаты исследования

Анализ полученных материалов показывает, что желание выбрать педагогическую специальность может складываться под воздействием различных мотивов. 26,4% опрошенных в выборе профессии руководствовались интересом к учебному предмету.

«Я очень хочу стать учительницей математики. Для меня войти в класс и начать урок-это, наверное, самое интересное» (Озода Н.).

«Я выбрала эту специальность, потому что химия - это наука чудес. Именно химия в наше время играет ведущую роль в развитии других наук» (Дилноза М.).

11,7% учеников мотивируют выбор педагогической профессии расширить свой кругозор. Общественное значение профессии стремлением они соотносят с воспитанием нового человека. Любовь к предмету может вызываться также специфическими сторонами данного предмета, как-то: точные математические выкладки, исторические события, престиж какой-либо отрасли науки в данное время и т.п.

«Откуда я узнала об этой специальности? Это было, наверное, с тех пор, когда я впервые поняла всю глубину поэзии Пушкина, Лермонтова, Есенина, А. Арипова, Э. Вахидова, когда плакала над романом Абдуллы Кадыри «Минувшие дни.. Я восхищалась мастерством этих людей. Хотелось узнать побольше, увидеть весь мир, а потом рассказать людям. И я стала мечтать о том, когда я узнаю жизнь людей, а потом людям научу этому моих ребят» (Гузал К.).

Мотив интереса к предмету может пониматься с разными оттенками любят предмет и хотят знать его; любят предмет и хотят научить других. Индивидуальные беседы с учениками показывают, что многие из них руководствовались только интересом к предмету и уважением к своему учителю.

11,7% учащихся, зная историю профессии, задачи учителя в обществе требования, предъявляемые к нему, содержание его деятельности, условия учительского труда, трудности этой профессии, выбрали профессию учителя. Знания учащихся об особенностях профессии учителя и определили их выбор.

Учитель в любом обществе - это одна из самых трудных и нужных обществе профессий. От него во многом зависит будущее нашей страны. Учитель формирует нового человека, всесторонне и гармонично развитого. Особое значение приобретает профессия учителя в эпоху НТР, когда происходит стремительное развитие науки и техники. Учитель призван давать знания, которые бы способствовали его активному жизнь» (Элеонора Н.).

«Сейчас, когда во всем мире напряженная обстановка, нашему обществу необходимы воспитанные, политически зрелые люди, а ведь главной задачей учителя является именно воспитание» (Оля Р.).

«Я считаю, что профессия учителя сейчас важна, поэтому учитель ого общается с детьми» (Гайрат Б.).

12.2% учащихся отмечают, что предмет помогает им разобраться в сложных жизненных вопросах, лучше познать мир.

Например: «Я очень люблю литературу. Она открывает много нового, ранее не ведомого, рассказывает о судьбах людей, учит любить и ненавидеть, понимать зло и добро. Все эти мои знания наблюдала за работой учителя и полюбила эту профессию» (Карима Р.).

«Зная этот предмет, мы узнаем многовековую историю развития человеческого общества. Он помогает осмыслить жизнь, окружающий много мир, глубоко трагедии государств» (Лола И.).

21,7% учащихся мотивируют свой выбор любовью к детям, к учителю, особенно первому. Обычно такие ученики помогали отстающим, были вожатыми, им приходилось дома воспитывать младших братьев и сестер. Не случайно этот мотив преобладает у девушек: как правило, семьи здесь многодетные, и тяжесть воспитания младших детей чаще ложится на их плечи. Приведем примеры, которыми руководствуются ученики: «Я люблю проводить время с малышами. Мои младшие братья постоянно обращаются ко мне за помощью, и я с радостью помогаю им в школьных делах» (Аида Ю). «Я выбрала профессию учителя, потому что люблю детей. Как мне не хотелось расставаться с теми годами, когда я носила алый галстук на груди. Это была самая счастливая пора моей жизни. Тогда я уже задумывалась над тем, какую выбрать профессию, чтобы навсегда остаться в школе» (Раъно Н.).

Отношение к профессии учителя складывается также под влиянием чтения художественной литературы, просмотра фильмов, спектаклей о школе, об учителях. На это указали 2,4% учащихся: «Стоило мне прочитать книгу про хорошего учителя, и сразу же за хотелось стать именно учителем и именно таким же, как тот, из книги (Раъно С.).

«С детства моими любимыми книгами были книги про школу, я их прочитывала по несколько раз» (Неля К.).

Большое влияние на формирование отношения к профессии учителя имеют книги. «Я уже несколько раз читала «Педагогическую поэму». Макаренко для меня идеал воспитателя. Если я раньше читала эту книгу просто, как художественное произведение, то теперь мне стали более интересны приемы Антона Семеновича» (Гуля К.).

Другим мотивом выбора педагогической профессии является уважение к своему учителю (4,3%). Этот фактор может складываться под влиянием результатов его деятельности. На его формирование могут оказать влияние манера поведения, стиль работы учителя, его отношение к учащимся, высокое качество преподавания и т.д. Например: «В школе на уроках узбекского языка и литературы я жадно ловила каждое слово учителя. Был у нас учитель Хусан Фазилов. Его уроки завораживали" нас. Умел он найти «ключ к нашим сердцам. Даже самые непоседливые замирали на своих местах и слушали, боясь пропустить хотя бы слово. Это он помог укрепиться моей мечте. И если я достигну своего, то буду всегда рассказывать детям о своем первом учителе» (Нигора Ю.). «Благодаря Т. В. я люблю этот предмет, стал читать много исторических книг. Она-одна из тех, кто повлиял на выбранный мной жизненный путь (Камил С.).

Как показал анализ полученных материалов, у 2,7% испытуемых на выбор профессии учителя решающее влияние оказали воспитатели.

«Я понимала, что только учеба в пединституте принесет мне удовлетворение, Может быть, это наивно, но уже со школьной скамьи я мечтала о педагогической работе, как-то по-своему готовилась к ней. В большей степени этому способствовало то, что моя мама работает в дет-саду. В свободное время я часто бегала "к ней, любила хоть чем-то помочь воспитателям. Как интересны эти малыши, требующие к себе такого большого внимания. За чуткое к ним отношение они платят добром» (Дилором Н.).

У 2,3% учащихся интерес к педагогическому труду развивается и под влиянием общественной деятельности школьников. Любой ученик может занять позицию воспитателя.

«Желание стать учительницей появилось у меня рано. Еще до того как я пошла учиться в школу, - вспоминает Мардона М. -Наши соседи по квартире, уходя смотря, Я с радостью оставалась с ними за старшую сестренку. Усаживала их на стульчики и начинала играть в

школу. И до того было интересно, что я даже сейчас с удовольствием вспоминаю о том далеком времени».

«Желание стать учительницей появилось у меня рано. И я решила проверить, могу ли работать учительницей. Мы с подругой стали вожатыми в подшефном классе. Водили малышей в кино, цирк, читали им книги, проводили с ними беседы. Они радовались каждому нашему приходу. На их восторженных лицах сияли счастливые улыбки, Мы очень полюбили своих подшефных. Эта любовь к детям крепла с каждым годом. Мы постепенно знакомились с будущей нашей профессией. с трудностями, которые встречаются в работе учителя» (Манзура С.).

Положительное отношение к учительской профессии в семье является благоприятным фактором выбора данной профессии. 2,6% учащихся пришли в педкласс, намереваясь в будущем продолжить семейную традицию. Поскольку интерес, возникший под влиянием родителей или учителей, бывает наиболее глубоким и стойким, то в этом случае пединституты получают весьма ценное пополнение.

«Моя мама, - пишет в сочинение Дилфуза. М, - учительница начальных классов. Она часто приносила ученические тетради. Я с интересом наблюдала, как она их проверяла, писала замечания, выставяла оценки. Я знала всех ее учеников по фамилии и именам, знала, кто как учится, ведет себя».

«У меня отец- учитель. С детства я наблюдала за ним как он готовится к урокам, как проверяет тетради и ставит оценки. Он много рассказывает о своей работе, о своих успехах и неудачах. Профессия учителя близка мне. Я знаю лучше, чем кто-нибудь другой, все ее трудности, но все-таки не представляю себя ни в какой другой роли. Хочу продолжать дело отца и посвятить свою жизнь этой трудной, но благородной профессии» (Гульмира Х.).

Наряду с вышеуказанными мотивами на выбор учащимися педагогической профессии оказывают влияние и некоторые другие факторы. К важнейшим из них мы относим влияние и пример друзей, участие в общественных делах, отношение окружающих к учителю и его труду. «Нравится профессия учителя. Очень она привлекательна на селе, почетная, самая уважаемая, люди, здороваясь с учителями, склоняют головы и прикладывают руку к сердцу» (Али А.). Мотив такого типа у учащихся старших классов составляет 2.6%.

Тем не менее, при общем положительном отношении к профессии учителя ориентация на профессию учителя у учащихся старших классов оказалась недостаточно четко выражена: знания об особенностях учительской профессии были у большинства из них фрагментарными; не было достаточного опыта общественно-педагогической работы; не все старшеклассники свой приход в педкласс связывали с выбором учительской профессии.

Раскрывая перед учащимися благородную и почетную миссию педагога, роль, которая отводится учителям в строительстве общества, суть воспитания и обучения детей, знакомя с мастерами педагогического труда, нужно возбудить большой интерес профессии педагога, а через него и уважение к людям педагогического труда, выработать склонность к нему.

Психологически готовя юношей и девушек к педагогической деятельности, нужно приблизить их к жизни школы, к ее проблемам: Это вызовет интерес, сформирует склонность и любовь к воспитанию и обучению детей, привлечет внимание педагогическим действиям педагога.

Так же, наблюдение показало, что в школах страны в этом направлении делается еще не все возможное и необходимое. Недостаточно изучаются мотивы выбора профессии, характерные для разных возрастных периодов, не определены даже основные мотиво-образующие факторы. А без этого нельзя гарантировать правильность формирования у учеников интересов и склонностей, психологическую готовность к выбору профессии. Поэтому наша задача и состояла в ознакомлении учащихся с профессией учителя включением их в общественно-педагогическую деятельность, что способствует формированию у них

профессионально- педагогических мотивов, осознанию социальной и личностной значимости учительской профессии.

Итак, анализ мотивации выбора педагогической деятельности еще не может способствовать подготовке высококачественной армии педагогов. Возникает необходимость поиска путей и средств улучшения педагогической профориентации учащихся и подготовки их к поступлению в педагогические вузы.

Литературы

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 сентября 2017 года «Халк сузи», 23 сентября 2017 года №192 (6886).
2. Божович. Л.И, Изучение мотивации детей и подростков. -М: Педагогика,1992
3. Рубинштейн. С.А, Проблемы общей психологии, -М; Педагогика 1996
4. Ғозиев.Э, Мамедов.К, Касб психологияси, -Т.; Университет, 2010
5. Кудряшова. А.Ф, Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентатора, -М.; 1992
6. Чориев.Ф.А, Диагностика креативного мышления у студентов.- Диссертационная работа – 2021.